

IMBIRLILAR OILASIGA KIRUVCHI ZANJABIL O‘SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI VA SAMARALI YETISHTIRISH YO‘LLARI

¹Mavlonova Maftuna, ²Aminova Shodigul

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta’lim yo’nalishi 2-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212497>

Annotatsiya. Ushbu maqola zanjabilning kimyoviy tarkibi va uning inson salomatligi uchun foydalari haqida so‘nggi ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil beradi. Maqolada zanjabilning yallig‘lanishga qarshi, og‘riqni kamaytiruvchi, hazmni yaxshilovchi va immunitetni mustahkamlovchi ta’sirlari o‘rganilgan. Shuningdek, zanjabilning yurak-qon tomir tizimi, qandli diabet va artrit kabi xronik kasalliklar bilan bog‘liq foydalari hamda uning tarkibidagi gingerol, shogaol kabi faol moddalar haqida ma’lumot berilgan. Biroq, zanjabilni foydali bo‘lishiga qaramay, uning yuqori dozadagi iste’moli ayrim salbiy ta’sirlarga olib kelishi mumkinligi ham qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: dorivorlik, zanjabil, tibbiyot, antioksidant, tuproq, o‘g‘it.

Аннотация. В статье рассмотрены последние научные исследования, посвященные химическому составу имбиря и его лечебным эффектам. Описаны противовоспалительные, анальгезирующие, улучшение пищеварения и иммуномодулирующие свойства имбиря, связанные с его активными компонентами, такими как гингерол и шогаол. Также в статье рассматривается использование имбиря при хронических заболеваниях, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, диабет и артрит. Несмотря на его пользу, авторы отмечают возможные побочные эффекты при высоких дозах.

Ключевые слова: лечебные свойства, имбирь, медицина, антиоксидант, почва, удобрение.

Abstract. This article reviews recent scientific studies on ginger’s chemical composition and its potential health benefits. It discusses the anti-inflammatory, analgesic, digestive, and immune-boosting effects of ginger, which are attributed to its active compounds such as gingerol and shogaol. Additionally, the article explores ginger’s therapeutic role in managing chronic conditions like cardiovascular diseases, diabetes, and arthritis. Despite its benefits, the article also highlights potential side effects associated with high doses of ginger.

Keywords: medicinal properties, ginger, medicine, antioxidant, soil, fertilizer.

Kirish

Zanjabil (*Zingiber officinale*) qadim zamonlardan beri xalq tibbiyotida qo‘llanib kelinayotgan o‘simlik bo‘lib, uning ildizi juda ko‘p dorivor xususiyatlarga ega. Zanjabilning asosiy tarkibiy qismlari, jumladan gingerol, shogaol va zingeron kabi moddalar organizmning bir qancha tizimlariga foydali ta’sir ko‘rsatadi. Bu o‘simlikning shifobaxsh xususiyatlari, ayniqsa, yallig‘lanishga qarshi kurashish, hazm tizimini yaxshilash, og‘riqni yengillashtirish va yurak-qon tomir tizimini qo‘llab-quvvatlashda o‘zini isbotlagan. Shu sababli, zanjabilning zamonaviy tibbiyotda qo‘llanilishi kengayib bormoqda. Bu maqolada zanjabilning tibbiy xususiyatlari, farmakologik ta’sir va yetishtirish haqida batafsil ma’lumotlar keltiriladi.

Sistematik tasnifi:

Sinfi: Magnoliopsida (Angiosperms) - Yopiq urug‘li o‘simliklar

Qabila: Zingiberales

Oila: Zingiberaceae (Imbirlilar)

Turkum: Zingiber

Tur: Zingiber officinale (Zanjabil)

O‘simlikning Morfologiyasi va Kimyoviy Tarkibi:

Zanjabil o‘simligining ildizi (rhizoma) dorivor xususiyatlarga ega bo‘lib, u o‘zida ko‘plab biologik faol moddalarga ega. Zanjabilning kimyoviy tarkibi juda xilma-xildir va unda:

- Gingerol: Bu zanjabilning eng muhim faol moddasi bo‘lib, yallig‘lanishga va og‘riqqa qarshi ta‘sir ko‘rsatadi.
- Shogaol: Gingeroldan hosil bo‘ladigan bu modda kuchli antimikrobiyal va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlarga ega.
- Zingeron: Og‘riqni kamaytirish va hazm jarayonlarini yaxshilashda yordam beradi.
- Rutin, quercetin va flavonoidlar: Antioksidant va yallig‘lanishga qarshi ta‘sir ko‘rsatadi.

Zanjabilning dorivorlik xususiyatlari.

Anti-Inflamator ta‘sir: Zanjabilning eng mashhur xususiyatlaridan biri uning yallig‘lanishga qarshi kurashish qobiliyatidir. Gingerol va shogaol kabi faol moddalari yallig‘lanishni kamaytiruvchi ta‘sirga ega. Bu moddalar NF- κ B (Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) va COX-2 (Cyclooxygenase-2) kabi yallig‘lanish jarayonlarini boshqaruvchi oqsillarni bloklaydi. Shuningdek, zanjabilning yallig‘lanishga qarshi ta‘siri ikkinchi darajali yallig‘lanish jarayonlarini va hujayra zararlanishini kamaytirish uchun kuchli yordamchi bo‘ladi.

Hazm tizimi uchun foydali ta‘sir: Zanjabil hazm tizimi uchun juda foydalidir. Zanjabilning gingerol moddalari oshqozon va ichaklarga ta‘sir qilgan holda, ularning harakatini rag‘batlantiradi va oshqozon kislotasini kamaytiradi. Bu modda: Oshqozon va ichak harakatini yaxshilaydi. Ishqoriy salohiyatni o‘zgarishini ta‘minlab, oshqozondagi pH balansini yaxshilaydi. Qon aylanishini rag‘batlantirib, oshqozon va ichaklarni yaxshilaydi.

Shuningdek, zanjabilning antioksidant va antibakterial xususiyatlari ichak mikroflorasini normallashtirishga yordam beradi, shu bilan birga dispepsiya (hazmni buzilish) va gaz (ichakdagi gazlar) kabi muammolarni kamaytiradi.

Og‘riqni kamaytirish (analjezik ta‘sir): Zanjabil og‘riqni yengillashtirishda samarali bo‘lib, bu uning yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari bilan bog‘liqdir. Zanjabilning moddalari, ayniqsa shogaol va gingerol, og‘riqni kamaytiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi. Zanjabilning og‘riqni kamaytiruvchi ta‘siri quyidagicha izohlanadi: Menstral og‘riqlarni yengillashtirishda zanjabil foydalidir, chunki u prostaglandinlarning ishlab chiqarilishini kamaytiradi va og‘riqni kamaytiradi. **Kardiovaskulyar Salomatlikni Qo‘llab-quvvatlash:** Zanjabilning kardiovaskulyar tizimga bo‘lgan foydasi ham klinik tadqiqotlar tomonidan tasdiqlangan. Zanjabilning gingerol moddalari qon aylanishini yaxshilaydi, xolesterolni pasaytiradi va qon bosimini normallashtiradi. Ba‘zi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, zanjabilning muntazam qabul qilinishi arteriyalarda tuklarni kamaytiradi, yurak xuruji xavfini pasaytiradi, va qon tomirlarining kengayishini rag‘batlantiradi. Zanjabilni doimiy ravishda ishlatish, shuningdek, gipertoniya va ateroskleroz kabi kasalliklarning oldini olishda. Bir nechta ilmiy tadqiqotlar zanjabilning qon tomirlari to‘siqsizligini yaxshilashga yordam berishini aniqladi. **Antimikrobiyal va antioxidant ta‘sir:** Zanjabilning antimikrobiyal va antioxidant xususiyatlari haqida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar mavjud. Zanjabil o‘zida antioxidantlar (masalan, flavonoidlar va polifenollar) va antimikrobiyal

moddalar (gingerol, shogaol)ni o‘z ichiga oladi. Bu moddalar bakteriyalar, viruslar va qo‘ziqorinlarga qarshi kurashishda yordam beradi: Ratsional dozlash va preparatlar: Zanjabilni dorivor maqsadlarda foydalanish uchun turli shakllarda olish mumkin. Zanjabil choyi yoki infuziya – 1-2 ta zanjabil bo‘lagini qaynoq suvga solib ichish mumkin. Bu usul organizmni tozalash va immunitetni oshirish uchun yaxshi. Zanjabil ekstrakti – bu ekstraktlar ko‘pincha kapsula yoki tabletkalar shaklida mavjud bo‘lib, an’anaviy dozadan yuqori samarali bo‘lishi mumkin. Zanjabil moyi – kosmetikada va yengil massajlar uchun ishlatiladi, shuningdek, bo‘g‘im og‘riqlarini kamaytirish uchun tashqi ravishda ishlatiladi.

Zanjabilning yon ta’sirlari: Zanjabil odatda xavfsizdir, ammo ba’zi hollarda ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak. Homiladorlik: Homiladorlikning birinchi uch oyida zanjabilning katta dozalarini iste’mol qilishdan saqlanish kerak. Kichik dozada ishlatish mumkin, lekin shifokor bilan maslahatlashish zarur. Qon ivishi: Agar siz qon ivishini sekinlashtiruvchi dorilarni qabul qilayotgan bo‘lsangiz, zanjabilni haddan tashqari ko‘p iste’mol qilish qon ketishini kuchaytirishi mumkin. Allergik reaksiyalar: Ba’zi odamlar zanjabilga allergik reaksiyalar kuzatilishi mumkin.

Zanjabil tropik o‘simlik bo‘lib, iliq va nam iqlimni yaxshi ko‘radi. Uning o‘shishi uchun quyidagi shartlar kerak:

➤ temperatura: Zanjabil 20-30°C oralig‘ida yaxshi o‘sadi. Sovuq va muzlatishdan saqlanish zarur, chunki bu o‘simlik sovuqni yaxshi ko‘rmaydi.

➤ namlik: Zanjabil yuqori namlikni talab qiladi. Muntazam ravishda tuproqni ho‘l tutish, lekin ortiqcha namlikka yo‘l qo‘ymaslik kerak.

➤ yoritish: Zanjabil soya yoki yarim soyada yaxshi o‘sadi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri o‘simlikni kuyishi mumkin, shuning uchun uni yorqin, lekin soyali joyda o‘stirish ma’qul.

➤ zanjabil organik moddaga boy, yaxshi qurigan va unumdor tuproqni afzal ko‘radi. Tuproqni yaxshi drenaj bilan ta’minlash muhim, chunki ortiqcha suv ildizlarning chirishiga olib kelishi mumkin. Tuproq pH darajasi 5.5 dan 6.5 gacha bo‘lishi kerak.

➤ tuproq tayyorlash: Zanjabilni o‘stirishdan oldin tuproqni chuqur yiriklashtirish, qum va kompost qo‘shish orqali eng yaxshi sharoitni yaratish mumkin. Tuproqni yaxshi drenajlanishiga e’tibor bering.

➤ zanjabilni ildizdan ko‘paytirish mumkin. Zanjabilning ildizlari qalin, go’shtli va bir nechta bo‘g‘imlarga bo‘linadi, ulardan ekib ko‘paytirishda ishlatish mumkin.

➤ ekish: Zanjabil ildizlarini aprel-may oylarida ekish tavsiya etiladi. Har bir ildizni 5-7 sm chuqurlikda, tuproq yuzasidan 30 sm masofada joylashtiring. Ekishdan oldin ildizlarni suvda bir necha soat ushlab turish ham foydali bo‘lishi mumkin.

➤ sug‘orish: Zanjabil muntazam sug‘orishni talab qiladi. Tuproqning yuqori qatlamlari qurib ketmasligi uchun uni nam holatda ushlab turish kerak, lekin suv to‘planib qolmasligi uchun drenaj yaxshi bo‘lishi kerak.

➤ zanjabilning yaxshi o‘shishi uchun o‘g‘itlash muhim rol o‘ynaydi.

➤ o‘g‘itlar: Zanjabilni o‘stirishda organik o‘g‘itlar (kompost yoki go‘ng) ishlatish yaxshi natijalar beradi. O‘g‘itlarni ekishdan 1-2 oy o‘tgach, zarur bo‘lganda qo‘llash mumkin. Nitrogenli o‘g‘itlarni me’yorida ishlatish, chunki ortiqcha azot o‘simlikning ildizlarini rivojlantirishni susaytirishi mumkin.

➤ tuproqni yumshatish: Tuproqni muntazam ravishda yumshatish, o‘simlik ildizlariga havo va oziqa moddalarining oson kirishiga yordam beradi.

➤ zanjabilni zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilish uchun ekish va parvarish qilishda ehtiyotkorlikni unutmang. Zanjabilni ko‘pincha quyidagi zararkunandalar ta’qib qiladi:

➤ zanjabil ildizlari odatda 8-10 oy o‘sgach, pishib etiladi. O‘simlikning ildizlari to‘liq rivojlanib, qaytarilishi kerak bo‘lgan vaqtda ularni qazib olish mumkin. Ildizlarni ekishdan so‘ng, o‘simlikning ustki qismi quriy boshlaydi va ildizlari o‘shning oxiriga yetadi.

➤ ildizlarni qazib olish: Ildizlarni ehtiyotkorlik bilan qazib olish kerak. Ularni yirtib yubormaslik uchun tuproqni asta-sekin chiqarish va ildizni to‘liq olish zarur. Ildizlar yuvilib, quritilishi va saqlanishi kerak.

➤ zanjabil ildizlarini yangi yoki quritilgan holda saqlash mumkin. Ularni muzlatib saqlash yoki quritib, turli idishlarda saqlash mumkin. Quritilgan zanjabilni maydalab, kukun sifatida ham ishlatish mumkin.

Xulosa

Zanjabil – faqat oshxonalar uchun ziravor bo‘lib qolmay, balki uning dorivorlik xususiyatlari tufayli tabobatda ham keng qo‘llaniladigan qimmatli o‘simlikdir. Uning yallig‘lanishga qarshi, antioksidant, hazmni yaxshilovchi va bosh og‘rig‘ini kamaytiruvchi xususiyatlari uni sog‘liq uchun foydali vositaga aylantiradi. Zanjabilni samarali yetishtirish uchun to‘g‘ri tuproq, iqlim sharoitlari, sug‘orish va parvarish talab etiladi. Samarali ekish va parvarish usullari yordamida yuqori sifatli zanjabil hosili olinishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Khan, M. A., & Khan, S. (2015). "Ginger: Chemistry, technology, and applications.". Wiley-Blackwell.
2. Grzanna, R., et al. (2005). "Ginger - An herbal medicinal product with broad anti-inflammatory properties." *Journal of Medicinal Food*, 8(2), 125-132.
3. Sharma, S., et al. (2012). "Ginger as an anti-inflammatory agent: A review." *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 3(12), 4510-4515.
4. The Plant List. (2013). "Zingiber officinale." The Plant List Database. Retrieved from <http://www.theplantlist.org>
5. Mabberley, D. J. (2017). "Mabberley's Plant-Book: A Portable Dictionary of Plants, their Classification, and Uses." Cambridge University Press.
6. Internet manbalari: WebMD. (n.d.). "Ginger." Retrieved from <https://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-ginger-overview>
7. National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). (2016). "Ginger." Retrieved from <https://nccih.nih.gov>